

BURGOS

17 y 18 de NOVIEMBRE de 2017

inclusión
coeducación
visual thinking
neurocreatividad
coaching deportivo
gestión emocional
pedagogía teatral
experiencias educativas innovadoras

LIBRO DE ACTAS

IV CONGRESO PSICOEDUCATIVO
EDUCANDO EL FUTURO

ISBN: 978-84-697-8259-0

Impreso en España

Editoras: Sonia Rodríguez Cano, Cristina di Giusto Valle, Elvira Mercado Val y Vanesa Delgado Benito

ÍNDICE

Imagen y sociedad

La adquisición de competencias socio-personales a través del Aprendizaje Basado en Proyectos Carlos Bilbao Contreras	7
El docente que invierte el aula en la Universidad: aprendizaje personalizado por el profesor del futuro Alessandra La Marca, Carla Lojacono y Elif Gülbay	8
La Moneda Social y Complementaria como Innovación Educativa David Blanco Alcántara y Borja García Villafranca	9
Los valores del cuerpo según el perfil de los estudiantes de Bachillerato. Un estudio para Castilla y León David Blanco Alcántara y Lorena Velasco Santos	10
Docentes de Educación Física y sus Estudiantes: Diferencias y Similitudes en sus Valores del Cuerpo Lorena Velasco Santos	11
Propuesta de un programa de intervención para prevenir la influencia negativa de las redes sociales sobre la imagen corporal Patricia Calvo Moreno, Lara Santamaría Contreras y Cristina Di Giusto Valle	12
Consumo de drogas en adolescentes escolarizados en tercero y cuarto de ESO. Diferencias de género y autovaloración como estudiante Gloria Pérez de Albéniz y Begoña Medina Gómez	13
Ciencia en Familia: una propuesta para la alfabetización científica María Diez Ojeda, Eva María López Perea y Vanesa Baños Martínez	14
Desarrollo comunitario desde la intergeneracionalidad: una propuesta de intervención Vanesa Baños Martínez, Eva María López Perea y María Diez Ojeda	15

Metodología y Experiencias

La entrevista como metodología activa para mejorar la competencia lingüística a través de experiencias intercentros (Infantil, Primaria y E.S.O) Azucena Esteban Alonso, Rosa María Gil Perfecto, Ana Alonso Pobes, Carlos Jara Jiménez y Andrés Martín Cano	17
Metodología innovadora en la iniciación a la lectura Sonia Rodríguez Cano y Ana M ^a Yáñez Fournier	18

Motivación y expectativas de los estudiantes para aprender el Latín: un estudio exploratorio Alessandra La Marca y Daniela Canfarotta	19
El aprendizaje de la lengua inglesa a través de la literatura en el contexto EFL: una propuesta de innovación docente Concetta Maria Sigona, Elena Alcalde Peñalver y María Amor Barros	20
La tecnología, robótica y el inglés como herramientas para adquirir las competencias del siglo XXI Beatriz Gil Arroyo	21
Recursos educativos inclusivos para una educación de calidad Alba Gómez Orcajo, Luis Gómez Orcajo y José Antonio Gómez Monedero	22
Una propuesta para trabajar el sexismo benevolente en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato Andrea Arnaiz García, Cristina Di Giusto Valle, Juan Pablo Pizarro Ruiz y Patricia Guerra Mora	23
El aprendizaje funcional de las matemáticas favorece su comprensión Inés Alameda Martínez, Raquel Gil Fuente y María González Castillo	24
Narraciones para aprender a vivir Jorge Carranza Briones, Vanesa Baños y Tamara Sáiz Suárez	25
Propuesta de innovación educativa: hacia las Comunidades de Aprendizaje Lorena Ortega González y Valeriana Guijo Blanco	26
Escuelas y metodologías alternativas Sara García Salinero, Silvia González Marín y Andrea Cano Ruiz	27
Análisis comparativo de la lectoescritura en el método CLIL en 3º de Educación Infantil María González Castillo, Raquel Gil Fuente y Inés Alameda Martínez	28
¿Los estudiantes universitarios son empáticos? Nuria Alonso Alcalde y Valeriana Guijo Blanco	29
Escuela de investigadores: experiencia formativa docente Rosa María Gil Perfecto, Azucena Esteban Alonso, Ana Alonso Pobes, Carlos Jara Jiménez y Andrés Martín Cano	30

Competencias y Habilidades psicopedagógicas

Proyecto INNOVA “Momentos para la Enseñanza” Tamara Ambrona, Claudia Messina, Javier González-Patiño y Gema De Pablo	32
La importancia del desarrollo de las competencias emocionales y sociales en la Educación Primaria. El reto de su integración curricular Natalia Miguel Ramos	33
Evaluación de habilidades sociales en adolescentes de 12 a 14 años de Miranda de Ebro Lara Santamaría Contreras, Patricia Calvo Moreno y Cristina Di Giusto Valle	34

El pensamiento reflexivo en estudiantes universitarios: estudio de caso Vanessa Ausín Villaverde, Vanesa Delgado Benito, Víctor Abella García y David Hortigüela Alcalá	35
Alternancia escuela-trabajo: los estudiantes y la toma de decisiones Chiara Varrica y Giuseppa Cappuccio	36
La importancia del autocontrol en las aulas de Educación Primaria Noemí Sainz de Santiago, Elvira Mercado Val y Jorge Carranza Briones	37

Inclusión educativa

Inclusion of immigrant children in the Czech Republic Janet Wolf, Raquel Casado Muñoz y Francesca Pedone	39
El desarrollo de la lectura y escritura en Síndrome de Down Carlos Borque Capilla	40
Implicaciones y medidas preventivas en el afrontamiento del estrés de las personas con discapacidad intelectual Begoña Medina Gómez y Gloria Pérez de Albéniz	41
Content and Language Integrated Learning as a National Education Policy Gamze Korbek, Raquel Casado-Muñoz, Giuseppa Compagno	42
Hacia la inclusión educativa: Influencia del humor en menores afectados por procesos oncológicos y sus familias Julia Bastida Susinos y María Fernández Hawrylak	43
Evaluación de emociones opuestas en alumnos con Autismo de Alto Funcionamiento Laura Revuelta Sáez	44
Transición a la etapa de Educación Secundaria de Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo Raquel Gil Fuente, Inés Alameda Martínez y María González Castillo	45
Filosofía en el Aula a través del pensamiento crítico en Educación Especial Tamara Sáiz Suárez, Elvira Mercado Val y Noemí Sainz de Santiago	46

PROYECTO INNOVA “MOMENTOS PARA LA ENSEÑANZA”

Tamara Ambrona, Claudia Messina, Javier González-Patiño y Gema De Pablo

Universidad Autónoma de Madrid

Email de contacto: tamara.ambrona@uam.es

RESUMEN

Se muestra un trabajo realizado en clase con alumnado universitario que pretende generar una transferencia de conocimiento de los alumnos/as del Grado de Maestro en Primaria hacia las familias y la comunidad en general. Para ello se ha creado el Proyecto Innova “Momentos para la Enseñanza”, espacio virtual abierto donde el alumnado comparte las prácticas que realizan en el Grado. Concretamente, los alumnos/as se basan en el temario visto en clase para explicar a las familias conceptos básicos del desarrollo infantil a través de actividades que los propios padres/madres pueden realizar en casa.

Para mostrar la importancia de generar prácticas útiles, se ha comparado el rendimiento en dos grupos de alumnos/as de primero del Grado de Maestro en Primaria de la Asignatura Aprendizaje y Desarrollo ($n_1=68$, $n_2=67$). Uno de los grupos realizó las prácticas de forma convencional, mientras el otro grupo realizó sus prácticas a través del proyecto “Momentos para la Enseñanza”.

Para valorar el rendimiento, tanto la profesora como los propios estudiantes calificaron las prácticas generadas. Los resultados muestran diferencias significativas tanto en las calificaciones de la profesora como en la calificación otorgada por los compañeros ($t(133) > 2.84$; $p < .005$).

Finalmente se debate sobre la importancia de que los propios alumnos, en este caso futuros maestros/as, perciban la utilidad de sus prácticas y den sentido a su trabajo.

PALABRAS CLAVE:

Maestros/as, prácticas universitarias, desarrollo infantil.